

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MA'NAVIY-HUQUQIY TARBIYA BERISHNING ILMIY-NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI

Mirzakbarova Madina Abdusalom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Erdanova Zamira Olimovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ma'naviy-huquqiy tarbiya berishning ilmiy-nazariy metodologik asoslari haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, huquq, boshlang'ich ta'lim, nazariya, metodika.

Mamlakatimizning kelajagi uchun ma'naviy-huquqiy jihatidan yuksak tarbiyalangan, har tomonlama barkamol shakllangan insonlar jamiyat uchun nihoyatda zaruriy ehtiyojdir. Shuning uchun birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov o'zining «Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch» nomli asarida buyuk hikmatlar va shiorlarni yanada balandroq ko'tarib, yuksak ma'naviy-huquqiy tarbiyani mustahkamlash, rivojlantirish hamda takomillashtirish uchun muhim va zaruriy tamoyillardan biri ekanligiga izoh beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-huquqiy tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish, yuksak ongga ega bo'lgan inson, e'tiqodli kishilar o'z maqsadi uchun, vatani uchun jonini fido qilishga ham tayyor yoshlarni shakllantirishda samarali natija beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-huquqiy tarbiya berishda eng avvalo faol fuqarolik pozitsiya haqida to'xtalib, fuqarolik huquqlari, ijtimoiy faollik kabi to'zilmalar yig'indisi bilan aniqlanadi.

D.V.Olshanskiy, G.N.Filonovalarning asarlariga tayanib, "fuqarolik" terminini yoshlarning davlatdagi umumiy ishlarga aloqador ekanligini tushunish, qat'iy ishonch bilan jamiyatning ishlari va muammolarini hal qila olishini aniqlash mumkin. Jamiyatning moddiy va ma'naviy o'zgarishlariga, islohotlariga yunaltirilgan ongli harakatlar asosida ijtimoiy faollik aniqlanadi.

Faol fuqarolik pozitsiya — bu shaxsga berilgan tavsifdir. U bilimlarning chuqurligini va hajmini, ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatda ishtirok etishga tayyorligini, fuqarolik, huquqiy va axloqiy sifatlarning shakllanishini, ijtimoiy ahamiyatga ega xulq va faoliyatda tajribaning borligini, o'ziga, faoliyatga, dunyoga, jamiyat hayotiga nisbatan to'g'ri munosabatni ta'riflaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-huquqiy tarbiya berishda fuqarolik pozitsiyasi - bu orttirilgan sifattir va u insonning butun hayot faoliyati mobaynida rivojlanadi va takomillashib boradi. U butun umrga orttirilgan sifat bo'lib qolmaydi, inson tushgan sharoitlariga qarab o'zgarib boradi va qonun me'yorlariga amal qilgan holda.

Ta'kidlash joizki, Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-huquqiy tarbiya berishda so'nggi ikki-uch yilda O'zbekistonda ta'limi berish jarayonida va

bo'lajak kasb egalarining malakasini oshirish muammolari bo'yicha yangi ilmiy o'zgarishlar ilm-fan sohasida ma'naviy-huquqiy mustaqillik bo'yicha yangicha huquqiy tadqiqotlari olib borilmoqda.

Huquqiy tarbiya –bu insonning ongi va tafakkurida, fe'l-atvorida mavjud huquqiy shiorlarga, hayot tajribasini shakllantirish maqsadida ta'sir etish, ko'rsatish ma'naviy-huquqiy tarbiya berish degani emas. Masalan, bilim o'rganib, undan amalda foydalaniladigan, ammo o'sha yerga urug' sochmaydigan odamga o'xshaydi, degan edi o'z davrida Sa'diy.

Huquq – qonun belgilab bergan erk me'yoridir. Axloq odam zimmasiga insoniy majburiyatlarni yuklaydi. Axloq ixtiyoriy, huquq majburiydir.

Huquqiy ong- huquqiy madaniyatning g'oyat muhim qismlaridan biri bo'lib, u eng avvalo, odamlarning qonunga munosabatlarini ifodalovchi qarashlari va e'tiqodlaridan, ularning huquqiy tasavvurlaridan, intilish va tuyg'ularidan iboratdir. Huquqiy ong o'z ichiga: huquqiy tushuncha; huquqiy his-tuyg'u; xohish-iroda kabi qismlarni qamrab oladi.

Huquqiy tarbiyaning asosiy maqsadi bu bolalarda madaniyatni shakllantirish, ularda huquqiy demokratik davlat sharoitida yashash qobiliyatini tarbiyalashdir.

Ma'naviy-huquqiy tarbiya jarayonining shakllari -bu ma'naviy-huquqiy tarbiyaning tashqi harakatlar usullaridir. Ma'naviy-huquqiy tarbiya turlicha shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Masalan bilim olish, tashviqot-targ'ibot ishlari orqali. Ma'naviy-huquqiy tarbiya olish yoshlarga oilaviy, ijtimoiy munosabatlarda va hayotlarida o'zlarini harakatlarini boshqarishlarida amaliy yordam beradi.

Maqsad bolalarimiz huquq va qoidalarni buzganligi uchun jazo olishdan qo'rqib jinoyatga qo'l urmasliklari kerak, balki huquqbuzarlik notug'riligini bilgan holda va huquqni hurmat etgan holda va vijdonan uning notug'riligini tushinib huquqbuzarlikga qo'l urmasliklari kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-huquqiy tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanib, davlat va hukmatimizning diqqat markazida bo'lib uning roli va ahamiyati benihoyat kattadir.

“... bugungi davr talablariga mos ravishda har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi.” – deyiladi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.07.2017 y. № PF-5106 “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar

ittifoqi faoliyatini qo'llab- quvvatlash to'g'risida" -gi farmonlarida. huquqni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Erdanova Zamira Olimovna. (2023). THE CONTENT AND ESSENCE OF USING AL-HAKIM AL-TIRMIZI'S PEDAGOGICAL VIEWS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. World Bulletin of Social Sciences, 27, 18-22.

2. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). CONDITIONS OF USING AL-HAKIM AL-TIRMIZI'S PEDAGOGICAL VIEWS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. Academia Repository, 4(10), 1-9.

3. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). ILLUMINATION OF THE PROBLEM OF USING THE PEDAGOGICAL APPROACHES OF AL-HAKIM AT-TERMIZI IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. World Bulletin of Social Sciences, 27, 13-17.

4. Nilufar Boynazarova. (2023). ISSUES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRIMARY CLASS STUDENTS. World Bulletin of Social Sciences, 27, 10-12.

5. Nilufar Boynazarova. (2023). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. Open Access Repository, 9(10), 99-102.

6. Turayev, A. (2023). TIMSS 2023 TADQIQOTIDA RAQAMLI TEST TOPSHIRIQLARINING TURLARI VA JAVOB FORMATLARI. Interpretation and Researches, 1(1).

7.Nilufar BOYNAZAROVA. (2023). NATURE AND HUMAN HARMONY IN PERSONAL MORAL DEVELOPMENT. World Bulletin of Social Sciences, 27, 6-9.

8.Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(4), 648-652.

9. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 1781-1785.

10. Мухтарова, Л. А. (2018). Пути Использования Возможностей Мультимедиа В Повышении Качества И Эффективности Уроков Чтения В Начальных Классах. Научные горизонты, (11-1), 247-252.

11. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие И Формирования Критического Мышления У Школьников Начальных Классах. Гуманитарный трактат, (24), 13-14.

12. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. Гуманитарный трактат, (24), 9-10.

13.Daminova Dilbar. ISSUES OF MATHEMATICAL LITERACY DEVELOPMENT IN WORLD SCIENCE. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 03, March. (2023). 307-311 b

13. Zebiniso Abdunazarova. (2024). Developing The Opportunities Of Forming Students' Ecological Thinking In The Teaching Of Natural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.

14. Abdinazarova Zebiniso Khudoysukurovna, & Kasimov Shavkat Urolovich.(2022). Main Tasks Of Moral Education And The Role Of Youth In Life. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 547-551.

15.G'aniyeva, G. (2023). 3-SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNI VIRTUAL MUHITGA OLIB KIRISH. Академические исследования в современной науке, 2(24), 114-117.

16.G'aniyeva, G. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISHDA MEDIATA'LIMNING O'RNI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(9), 18-22.

17.Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 644-646.

18.Pardayeva Gulbahor Jalgashevna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF TEACHING NATURAL SCIENCES BASED ON STEAM TECHNOLOGY. *World Bulletin of Social Sciences*, 21, 109-111.

19.Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. Гуманитарный трактат, (24), 9-10.

O'QUVCHILARNING AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Nizomiddinova Nargiza Hisomiddin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Erdanova Zamira Olimovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasi rivojlantirish dolzarb muammo sifatida o'rganilishi haqida batafsil aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, boshlang'ich ta'lim, kompetensiya, pedagogic muammo.

XXI globallashuv asrida axborotga bo'lgan talab har qachongidan ko'ra, ortib bormoqda. Shuning uchun, xolis va haqqoniy axborotlarni tarqatish, ommaning bu axborotga bo'lgan talabini qondirish avvalgidan ko'ra hozirgi kunda juda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda zamon juda tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Shuning barobarida ilm-fan xam, ta'lim-tarbiya yuksalmoqda. Ta'lim jarayonida yangilik sifatida kirib kelgan kompetensiya